

ВНН ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ДИАГНОСТИКИ И КАЧЕСТВА ЖЕЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ В РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛИВАНИЯХ

Рахматуллаева Гулнора Кутбитдиновна

к.м.н, доцент, Ташкетская Медицинская Академия (Ташкент Узбекистан)

Бердиева Камола Ахатовна

Врач невролог МКЦРПКМР(Ташкент Узбекистан)

Актуальность проблемы. В настоящее время достигнут значительный прогресс в распознавании основных причин инсульта, однако проблема ранней диагностики НМК и лечения ишемического инсульта сохраняет свою актуальность. Важным достижением в области ангионеврологии является формирование современной концепции гетерогенности ишемического инсульта. Применительно к вертебрально-базилярной патологии это положение было расширено за счет определения патогенетической значимости деформаций и аномалий позвоночных артерий в развитии ишемических НМК. Важная роль в развитии ишемических нарушений мозгового кровообращения с учетом их гетерогенности, принадлежит не только структурным изменениям сосудистого русла, а в значительной степени определяется гемореологическими сдвигами и расстройствами в функционировании системы гемостаза и фибринолиза. Среди приоритетных проблем медицины цереброваскулярная патология (ЦВБ) многие годы прочно удерживает лидирующее положение, что обусловлено не только значительной тяжестью медицинских, экономических и социальных последствий заболевания, но и постоянным увеличением числа больных.

С современных научных позиций принято считать, что причиной нарушения мозгового кровообращения более чем в половине всех случаев является патология экстракраниальных отделов магистральных сосудов головы, также как не менее 25% всех случаев дисциркуляторных расстройств в

вертебрально-базилярном сосудистом бассейне - прямое следствие поражения позвоночных артерий. При этом нарушение биомеханики шейного отдела позвоночника и воздействие измененных структур позвоночника рассматривается, как изолировано — в качестве основного механизма при экстравазальном поражении позвоночных артерий, так и в качестве усугубляющих факторов при наличии атеросклероза церебральных артерий.

Во многом это объясняется произошедшим пересмотром существующей ранее унитарной концепции дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника. Вместе с тем, отсутствие четкого понимания сложных механизмов формирования вертебрально-базилярной недостаточности, приводит к назначению неадекватной терапии, тогда как комплексный и системный подход к оценке различных вариантов нарушений кровообращения в вертебрально-базилярной сосудистой системе клинически аргументирован и патогенетически обоснован, поскольку патологический процесс происходит в одних и тех же анатомических образованиях.

Поэтому на современном этапе необходимо дальнейшее изучение взаимосвязи нарушений биомеханики шейного отдела позвоночника и патологических изменений в позвоночных артериях, в контексте чего, требует уточнения комплексная ультразвуковая характеристика недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярной системе у пациентов с дистрофическим поражением шейного отдела позвоночника.

Цель исследования

Оптимизация методов диагностики, принципов лечебной коррекции и профилактики вертебрально-базилярной недостаточности и качество жизнедеятельности у больных в разных стадиях заболиваниях.

Задачи исследования.

1. Уточнить клинические особенности центральный вертебрально-базилярной недостаточности, провести сравнение клинических данных и результатов ультразвукового исследования экстра- и интракраниальных

церебральных артерий при атеросклеротическом и спондилогенном вариантах поражения позвоночных артерий

2. Выявить взаимосвязь МРТ-характеристик дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника, результатов ультразвукового исследования экстра- и интракраниальных церебральных артерий, МРТ-ангиографических характеристик интракраниального отдела вертебрально-базилярной системы и клинических проявлений у пациентов с атеросклеротическим и спондилогенным вариантами поражения позвоночных артерий.

3. На основе полученных результатов исследования разработать патогенетически обоснованные методы лечебной коррекции и качество жизнедеятельности у больных в разных стадиях заболиваниях.

4. Провести сравнительный анализ эффективности традиционного и комбинированного лечения вертебрально-базилярной недостаточности.

Научная новизна результатов исследования.

Впервые, на значительном клиническом материале при использовании современных инструментальных методов оценки состояния церебральной гемодинамики, а также данных магнитно-резонансной томографии, уточнены особенности клинических проявлений вертебральнобазилярной недостаточности.

На основе применения методов доплерографии, дуплексного сканирования и магнитно-резонансных исследований выделены новые особенности структурных и функциональных изменений магистральных артерий головы и шеи у пациентов со вертебральнобазилярной недостаточностью.

Впервые с применением метода магнитно-резонансной томографии проведен анализ взаимосвязи структурных изменений в шейном отделе позвоночника и изменений позвоночных артерий у пациентов со вертебрально-базилярной недостаточностью.

Впервые научно разработаны и реализованы в клинической практике оригинальные методы лечебной-коррекции и профилактики вертебрально-базилярной недостаточности с применением мануальной терапии. Показана высокая эффективность предложенного комбинированного метода лечения вертебрально-базилярной недостаточности, включающего помимо традиционного подхода применению мануальной терапии.

Практическая значимость

Установлено, что при вертебрально-базилярной недостаточности у пациентов формируется специфический синдромальный комплекс, что в практическом плане важно для установления диагноза и выбора методов лечения.

Проведенное ультразвуковое исследование магистральных артерий головы и шеи, магнитно-резонансная томография шейного и верхнегрудного отделов позвоночника, магнитно-резонансной ангиографии экстракраниальных церебральных артерий не выявили у пациентов со спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточностью стенозирующего поражения позвоночных артерий в канале поперечных отростков шейных позвонков. Полученные результаты позволяют рекомендовать для применения в практическом здравоохранении разработанное и апробированное комбинированное лечение пациентов со вертебрально-базилярной недостаточностью, которое предусматривает: сочетание медикаментозной терапии, мануальной терапии специального двигательного режима.

Список литературы:

1. Абдулкеримов Х.Т. Эффективность бетасерка при вестибулярных нарушениях / Х.Т. Абдулкеримов, И.С. Марков, В.И. Усачев // Журн. неврол. и психиат. 2012. - № 6. - С. 50-52.
2. Аверкина Н.А. Психологические факторы при хронической боли / Н.А. Аверкина, А.М. Вейн, Е.Г. Филатова // Материалы Российского конгр. «Новые

технологии в неврологии и нейрохирургии на рубеже тысячелетий». Ступино, 2019. - С. 3.

3. Алексеева Н.С. Недостаточность кровообращения в вертебрально-базиллярной системе и периферические кохлеовестибулярные синдромы / Н.С. Алексеева // Атмосфера. Нервные болезни. -2015.-№ 1.-С. 20-24.

4. Алексеева Н.С. Состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом вертебрально-базиллярной недостаточности / Н.С. Алексеева, П.Р. Камчатнов, А.В. Каралкин и др. // Журн. неврол. и психиат. 2020. - № 6. -С. 46-50.

5. Антонов И.П. Вопросы классификации и формулировки диагноза заболеваний периферической нервной системы / И.П. Антонов //

6. Периферическая нервная система. Минск: Наука и техника, 2015.-№7.-С. 55-62.

7. Афанасьева Е.В. Клинико-диагностические аспекты оценки состояния равновесия при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии: автореф. дис. . канд. мед. наук / Е.В. Афанасьева. Иркутск, 2014. - 26 с.

8. Бабияк В.И. Вестибулярные и слуховые нарушения при шейном остеохондрозе / В.И. Бабияк, Г.А. Акимов, В.Г. Базаров, Н.В. Филимонов. Киев.: Здоровья. - 2020. - 192 с.

9. Баркаускас Э.М. Хирургическое лечение аномалий позвоночной артерии / Э.М. Баркаускас, П.А. Паулюкас // Хирургия. 2020. - № 12. -С. 98-101.

10. Беленькая Р.М. Инсульт и варианты артерий мозга / Р.М. Беленькая. - М.: Медицина, 2019. 173 с.